

РАЗДЕЛ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567988>

УДК001.61

**РАЗРАБОТКА БЛОКА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ОШИБКИ ЗАДАЮЩЕГО ПАРАМЕТРА ПИД-РЕГУЛЯТОРА
МНОГОЗВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ
НЕЙРОСЕТЕВОГО МЕТОДА**

Р.Р. Юнусов,

аспирант 2 года, Электронные приборы и системотехника

В.П. Глазков,

научный руководитель,

д.т.н., проф.,

СГТУ им. Гагарина,

г. Саратов

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема управления роботами-манипуляторами. Роботы затребованы во все более точных областях. К сожалению, требуемый уровень манипулирования не удовлетворяется имеющимися регуляторами. В статье рассмотрен вопрос применения нейронных сетей. Нейронные сети включены в регулятор дополнительным блоком. Они могут обучаться и выдавать точные параметры точек в процессе управления роботами-манипуляторами.

Ключевые слова: нейронные сети, робот-манипулятор, регулятор

**DEVELOPMENT OF A NEURAL NETWORK BLOCK TO ELIMINATE
ERRORS OF THE SET PARAMETER OF THE MULTI-LINK
MANIPULATOR PID REGULATOR USING THE NEURAL NETWORK
METHOD**

R.R. Yunusov,

Postgraduate Student 2 years, Electronic devices and systems engineering

V.P. Glazkov,

Scientific Director,

Doctor of technical sciences, Professor,

SSTU named after Gagarin,

Saratov

Annotation: This article discusses the problem of controlling robotic manipulators. Robots are in demand in increasingly precise areas. Unfortunately, the required level of manipulation is not satisfied by the available regulators. The article discusses the issue of using neural networks. Neural networks are included in the regulator with an additional block. They can learn and provide accurate point parameters while controlling robotic arms.

Keywords: neural networks, robotic arm, regulator

Современная робототехника делает и развивает различные попытки повторить руку хирурга, врача, медицины, рабочего в области промышленности. Было предложено много различных подходов к пониманию проблемы синтеза, но большинство из них можно классифицировать как аналитические или эмпирические (основанные на данных). Аналитический синтез захватов обычно состоит из формулирования задачи ограниченной оптимизации для получения захватов, удовлетворяющих одному или нескольким желаемым свойствам, таким как устойчивость и ловкость. Эмпирические подходы вместо этого пытаются объединить перцептивную информацию, полученную с помощью датчиков, и предыдущие знания, полученные либо из опыта, либо из человеческих демонстраций, чтобы вычислить захваты, которые оптимизируют некоторые показатели качества [1-6].

Управление многозвенными манипуляторами остается актуальной задачей. Это связано с тем, что объект управления является существенно нелинейным. Нелинейность обусловлена не жесткостью конструкции (как правило, консольная или многозвенная), люфтами и зазорами в кинематических парах и др. В результате динамическая модель манипулятора является чрезвычайно сложной и нелинейной, что затрудняет воспроизведение программной траектории с заданной точностью [1, 4, 5].

Практическую ценность работы составляют рекомендации с использованием нейронных сетей по снижению динамической ошибки управления манипуляторами различной конфигурации, в т. ч. при высоких скоростях движения звеньев.

В данной статье описываются выполненные работы по подбору параметров для обратной задачи кинематики с использованием средств обучения полученным данным нейронных сетей. Данные от нейронных сетей позволят наиболее оптимально управлять манипулятором в неоптимальных условиях работы.

Выполненные работы.

Для данной задачи была разработана модель ПИД-регулятора с блоком нейронных сетей для многозвенного манипулятора, движущегося в

сложной среде, с использованием программных средств SciLab (рис. 1). Была разработана схема двигателя постоянного тока, наиболее используемого в современной робототехнике [3, 8].

Рисунок 1 – Разброс выходных данных при вводе различных произвольных полиномов

Как мы видим при задаче входных параметров в виде полиномов первоначальных точек на выходе получается разброс из различных траекторий. Это позволяет применять манипулятор в несложных и не требующих большой точности областях, но для применения манипулятора в более сложных областях требуется большая точность [5, 7].

Настраивая вручную коэффициенты у формул пропорционального регулятора, можно получить приблизительно сходящиеся линии, соответствующие задающему параметру и реальному положению двигателей многозвенного манипулятора.

Для аппроксимации полученных значений применим обучаемые нейронные сети на двух промежуточных слоях.

Точность аппроксимации заданной функции получилась не очень высокой – максимальная абсолютная погрешность составляет 0.065, относительная – 6.5 %. Тем не менее, она позволяет применять робот в достаточно сложных процессах в логистике, на производственных линиях [7].

С использованием больших слоев нейросети будет затрачиваться больше время на обучение, но это даст наилучший результат на выходе (рис. 2).

Рисунок 2 – Разброс выходных данных при вводе тех же произвольных полиномов после прохождения нейросетевого блока

Заключение.

1. В ходе данной работы разработана модель ПИД-регулятора с блоком нейронных сетей для многосвязных технологических манипуляторов, обеспечивающие заданную точность позиционирования во всём пространстве рабочей зоны.

2. Произведено моделирование пропорционального регулятора с нейросетевым блоком, произведено модулирование процесса движения двухступенного робота-манипулятора.

Список литературы

[1] Глазков В.П. Особенности решения некоторых задач кинематики в аппарате кватернионов. / В.П. Глазков, С.К. Дауров. // Вестник СГТУ (Проблемы естественных наук). – 2005. №4 (9). 12-24 с.

[2] Глазков В.П. Математические модели и эффективные методы решения задач кинематики манипуляторов: монография. / В.П. Глазков. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2005. 162 с.

[3] Егоров И.В. Итерационное уточнение нейросетевого решения обратной задачи кинематики манипулятора. / И.В. Егоров, В.П. Глазков, С.В.

Пчелинцева. // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2005. № 4. 15-17 с.

[4] Егоров И.В. Метод снижения динамической ошибки при непрерывном управлении роботом. / И.В. Егоров, В.П. Глазков, С.В. Пчелинцева. // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2005. №11. 16-20 с.

[5] Создание метода динамической коррекции движения манипулятора на основе нейронных сетей. / А.А. Большаков, В.П. Глазков, И.В. Егоров, А.В. Лавров. // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2010. Т. 4. № 3. 114-120 с.

[6] Зенкевич С.Л. Управление роботами. Основы управления манипуляционными роботами. / С.Л. Зенкевич, А.С. Ющенко. // Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. 400 с.

[7] Елисеев В.Л. Программный пакет для обучения методам нейросетевого управления. Открытое образование. / В.Л. Елисеев, Г.Ф. Филаретов. – 2011. № 2(86). Ч.2. 98-101 с.

[8] Филаретов В.Ф. Особенности синтеза высокоточных систем управления скоростным движением и стабилизацией подводных аппаратов в пространстве. / В.Ф. Филаретов, Д.А. Юхимец. – Владивосток: Издательство Дальнаука, 2015. ISBN 978-5-8044-1577-9.

Bibliography (Transliterated)

[1] Glazkov V.P. Features of solving some problems of kinematics in the apparatus of quaternions. / V.P. Glazkov, S.K. Daurov. // Bulletin of SSTU (Problems of Natural Sciences). – 2005. No. 4 (9). 12-24 p.

[2] Glazkov V.P. Mathematical models and effective methods for solving problems of kinematics of manipulators: monograph. / V.P. Glazkov. – Saratov: Sarat. state tech. un-t, 2005. 162 p.

[3] Egorov I.V. Iterative refinement of the neural network solution to the inverse problem of the manipulator kinematics. / I.V. Egorov, V.P. Glazkov, S.V. Pchelintseva. // Mechatronics, automation, control. – 2005. No. 4. 15-17 p.

[4] Egorov I.V. A method for reducing the dynamic error with continuous robot control. / I.V. Egorov, V.P. Glazkov, S.V. Pchelintseva. // Mechatronics, automation, control. – 2005. No. 11. 16-20 p.

[5] Creation of a method for dynamic correction of manipulator movement based on neural networks. / A.A. Bolshakov, V.P. Glazkov, I.V. Egorov, A.V. Lavrov. // Bulletin of the Saratov State Technical University. – 2010. Т. 4. No. 3. 114-120 p.

[6] Zenkevich S.L. Robot control. The basics of manipulating robots control. / S.L. Zenkevich, A.S. Yushchenko. // Textbook for universities. – М.: Publishing house of MSTU named after. N.E.Bauman, 2000. 400 p.

[7] Eliseev V.L. A software package for teaching neural network control methods. Open education. / V.L. Eliseev, G.F. Filaretov. – 2011. No. 2 (86). Part 2. 98-101 p.

[8] Filaretov V.F. Features of the synthesis of high-precision control systems for high-speed movement and stabilization of underwater vehicles in space. / V.F. Filaretov, D.A. Yukhimets. – Vladivostok: Dalnauka Publishing House, 2015. ISBN 978-5-8044-1577-9.

© P.P. Юнусов, 2021

Поступила в редакцию 5.02.2021
Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Юнусов Р.Р. Разработка блока нейронных сетей для устранения ошибки задающего параметра пид-регулятора многозвенного манипулятора с помощью нейросетевого метода // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 6-11. URL: <https://ip-journal.ru/>